

Comparação da fração de cobertura de nuvens obtidas por diferentes plataformas sobre a Amazônia

Relatório científico final referente ao processo FAPESP 16/24031-0

Bolsista: Danilo Lessa Bernardineli

Orientador: Alexandre Lima Correia

Instituto de Física (IF), Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP,
Brasil

10 de fevereiro de 2017

Período de vigência do projeto: 2017-02-01 até 2018-01-31

Período de vigência deste relatório: 2017-07-11 até 2018-01-31

Danilo Lessa Bernardineli

Alexandre Lima Correia

Resumo

Neste projeto, o objetivo central é o estudo da fração de cobertura de nuvens analisando-se medidas obtidas com uso de diversas plataformas visando-se explorar e validar parâmetros que melhorem a comparabilidade entre elas.

No período anterior, foram obtidas séries temporais para de fração de cobertura de nuvens (CF) das plataformas GOES-13, MODIS Terra e Aqua, TSI e de dados de ceilômetro interpretados com algoritmos de Long et al. (2006) e Xie et al. (2013). Todas as séries temporais foram obtidas sobre o sítio da GoAmazon em Manacapuru/AM com medições diárias entre 2014 e 2015. Estas foram bases na qual se estabeleceu indicativos de como se formaria a metodologia para atingir o objetivo central proposto.

Neste período, visando a criação de uma metodologia comparativa, foi adotado o uso da correlação como métrica de comparação entre as diferentes plataformas de CFs. Feito isso, foi também adotado o uso de reamostragem por janelas espaço-temporais como modo de tornar os dados de diferentes dimensões comparáveis diretamente.

Adotado então a métrica e o procedimento base, foram investigadas as correlações entre diferentes plataformas de CFs em diversas situações. Em específico, foi explorada a correlação entre os instrumentos com base numa reamostragem semanal como forma de se ter um panorama geral, bem como feita a investigação do efeito na correção ao escolher diferentes de janelas de reamostragem temporais e espaciais.

Foi feita também uma investigação da influência da hora do dia nas correlações em diferentes janelas espaço-temporais - isto é, a escolha do horário inicial que define a janela temporal - e foi constatado que a distribuição destas varia ao longo do dia - o que é indicativo de que diferentes horários possuem diferentes janelas espaço-temporais ideais para uso comparativo.

Como resultado deste trabalho, nota-se que a correlação entre diferentes plataformas de CF dependem fortemente das escolhas dos tamanhos de janela espaço-temporais e do intervalo do dia na qual são reamostrados os dados. Tomando como exemplo, a correlação entre a CF adquirida pelo algoritmo de Long e pelo GOES-13 pode variar

entre um máximo de 0.88 para até um máximo de 0.65 em diferentes intervalos horários e usando-se diferentes janelas temporais e espaciais (figuras 5 e 11).

Adicionalmente, foi investigada a influência das estações do ano entre as correlações das CFs dos instrumentos, e foi verificado que as estações afetam significativamente a comparabilidade entre alguns deles - citando-se o caso do TSI em relação ao MODIS Terra e Aqua no qual possui uma diferença em cerca de 32% na correlação entre as estações ou então entre o GOES em relação ao TSI, o qual possui uma diferença de cerca de 8%.

Finaliza-se este trabalho com a disponibilização pública de diversos resultados que ilustram as correlações entre diferentes plataformas para diferentes escolhas de janelas espaço-temporais, e épocas do ano para reamostragem. Tais resultados podem servir de referência para eventuais escolhas de parâmetros para trabalhos que necessitem comparar diretamente as CFs das plataformas estudadas neste projeto de pesquisa.

Índice

Resumo	2
Índice	4
1. Resumo e objetivos do projeto de pesquisa	5
1.1. Resumo do projeto original	5
1.2 Objetivos	5
2 Resultados e colocações sobre o período anterior	6
2.1 Resultados do período anterior	6
2.2 Colocações da Coordenação de Área da FAPESP	6
3. Realizações no período	8
3.1 Determinação de métrica e metodologia para comparação dos dados	8
3.1.1 A correlação como métrica	8
3.1.2 Reamostragem e janelas espaço-temporais	10
3.1.3 Procedimento padrão para comparação	11
3.2 Resultados da análise comparativa entre os dados	12
3.2.1 Comparação geral entre os instrumentos	12
3.2.2 Influência da escolha da janela espaço-temporal	14
3.2.3 Influência do intervalo horário do dia	17
3.2.4 Influência das estações úmidas e secas	21
4. Apoio institucional, participação em eventos e uso da reserva técnica	24
5. Conclusões do período	25
6. Referências	28

1. Resumo e objetivos do projeto de pesquisa

1.1. Resumo do projeto original

O presente plano de pesquisa tem por objetivo a comparação de inferências da fração de cobertura de nuvens sobre a Amazônia, obtidas por diferentes plataformas. O impacto que as nuvens exercem sobre o clima é de grande relevância científica, uma vez que nuvens em média são responsáveis por cerca de 47,5% do albedo planetário (Stephens et al., 2012). Em uma área definida, a cobertura de nuvens é a propriedade macroscópica mais relevante para se determinar o fluxo de radiação solar incidente nesta região. Apesar disso, ainda há grandes divergências sobre os métodos de quantificação dessa propriedade fundamental em processos de transferência radiativa. Uma das razões para isso é a ausência de análises sistemáticas de propriedades físicas de nuvens, levando-se em consideração as limitações instrumentais inerentes a cada técnica de medida.

Este projeto de pesquisa propõe a realização de comparações estatísticas robustas entre medidas efetuadas por sensores em diferentes plataformas, com intuito de avaliar as inferências obtidas para a fração de cobertura de nuvens sobre uma região na Bacia Amazônica. Este projeto contribuirá para a expansão do conhecimento científico sobre uma propriedade fundamental de nuvens, auxiliando na compreensão das limitações e incertezas provenientes do uso de diferentes metodologias para estimar a fração de cobertura de nuvens na Amazônia, uma região do planeta crítica para análises climáticas em escalas regionais e globais.

1.2 Objetivos

- A. Obter estimativas da fração de cobertura de nuvens sobre um sítio na Amazônia, obtidas por sensores em solo (TSI e radiômetro de onda curta), e sensores a bordo de satélites (MODIS e Imageador GOES);*
- B. Desenvolver uma metodologia para análise estatística e comparativa entre as diversas plataformas, considerando-se suas características e limitações de funcionamento;*
- C. Avaliar criticamente a qualidade das comparações, levando em consideração a época do ano (estação seca e chuvosa) e condições de geometria de iluminação solar. Em particular, determinar se existem condições ideais/inadequadas para as comparações da fração de cobertura de nuvens.*

2 Resultados e colocações sobre o período anterior

2.1 Resultados do período anterior

Na execução do projeto de pesquisa até o presente momento, foram estudados e adquiridos dados de 2014-2015 na cidade de Manacapuru/AM de determinados produtos e canais dos satélites GOES-13 e MODIS Terra/Aqua bem como dos instrumentos do Total Sky Imager e do Radiative Flux Analysis no projeto GOAmazon os quais fornecem a base para adquirir as frações de cobertura de nuvem cujas comparações é o tema central do projeto de pesquisa.

Foi feita também uma análise exploratória inicial, na qual se fez uma comparação de médias semanais entre todas as frações de cobertura de nuvens exploradas neste projeto de pesquisa.

Os resultados indicam uma concordância qualitativa entre as várias plataformas, exceto pela as oriundas do algoritmo de Long et al., (2006) para ondas longas, com valores mínimos anuais de CF entre cerca de 0.25 a 0.4 nos meses de junho a outubro e valores máximos de cerca de 1.0 nos meses de novembro a abril.

Durante a implementação de um dos algoritmos (Xie & Liu et al., 2013) estimadores de fração de cobertura de nuvem, foi detectado uma proporção significativa de valores anômalos ao considerar uma correção relacionada a absorção das nuvens e para o albedo das nuvens.

2.2 Colocações da Coordenação de Área da FAPESP

A coordenação de Área da FAPESP apresentou o seguinte parecer após o relatório científico parcial:

"O aluno apresenta um desempenho escolar mediano (34 de 88) e vários trancamentos durante o curso. Certamente esses trancamentos, em disciplinas básicas irão implicar em atraso na conclusão do curso. O relatório, apesar de bem simplificado demonstra que o aluno está cumprindo com os objetivos propostos, as primeiras análises demonstram claramente que a análise e estimativa da cobertura de nuvens é complexa e limitada ao tipo de observação. Recomenda-se que se utilize os dados disponíveis do radar banda W, ceilômetro e radiômetro de micro-ondas."

Seguindo-se a recomendação da Coordenação de Área, buscou-se produtos de análise de fração de cobertura de nuvens no repositório do projeto GoAmazon¹, a partir das medidas realizadas com radar banda W, radiômetro de microondas e ceilômetro. No caso dos dados do ceilômetro, como detalhado no relatório anterior, foram aplicados os algoritmos de Long et al. (2006) e de Xie & Liu (2013).

Neste relatório, os dados do ceilômetro são dessa forma identificados de acordo com o algoritmo utilizado para a análise de fração de cobertura de nuvens. Já no caso dos dados de radar de banda W e radiômetro de microondas, constatou-se que o repositório de dados da GoAmazon não dispõe de produtos de cobertura de nuvens para estes instrumentos específicos.

¹ <https://www.archive.arm.gov/discovery/#v/results/s/fsite::mao.M>, acesso em 09 de fevereiro de 2018, 10h00

3. Realizações no período

Neste período, a pesquisa realizada foi orientada para com os objetivos B e C do projeto de pesquisa original. As realizações acerca destes são descritas a seguir:

3.1 Determinação de métrica e metodologia para comparação dos dados

3.1.1 A correlação como métrica

O objetivo-base deste projeto de pesquisa é fazer comparações objetivas entre as plataformas para aquisição de frações de cobertura de nuvem (CF) em Manacapuru/AM. Em específico, deseja-se saber como as CFs possuem concordância entre si em diferentes condições e considerando-se que eles possuem diferentes parâmetros de aquisição e características.

Para que se haja uma comparação quantitativa e robusta, é necessário uma métrica que possua as seguintes propriedades:

- Ela deve ser capaz de associar um número sobre o grau de concordância ou discrepância entre os dados das diferentes plataformas
- Ela deve ser robusta - isto é - deve se partir de poucas hipóteses a respeito de como se distribui os dados
- Ela deve ser comumente utilizada a fim de que se haja o estabelecimento do que é esperado mediante a literatura científica e técnica prévia

Mediante tais propriedades, foi proposto o uso do coeficiente de Correlação de Pearson como métrica de comparação, o qual se define como sendo uma operação entre duas distribuições discretas de dados X e Y com tamanho igual N, o qual será designado simplesmente como correlação, é definido pela Eq. 1, na qual x_i e y_i são elementos de índice i em X e Y respectivamente:

$$\rho_{x,y} = \frac{cov[x, y]}{\sigma_x \sigma_y} \quad (\text{Eq. 1})$$

onde $cov[x,y]$ é a covariância entre as variáveis X e Y,

$$cov[x, y] = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \quad (\text{Eq. 2})$$

e $\sigma_x, \sigma_y, \bar{x}, \bar{y}$ são, respectivamente os desvio-padrão de X, de Y, e suas médias:

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{Eq. 3})$$

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (\text{Eq. 4})$$

Dessa forma, o coeficiente de correlação de Pearson é escrito como:

$$\rho_{x,y} = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}} \quad (\text{Eq. 5})$$

O coeficiente de correlação possui a propriedade estatística de estar contido entre os valores -1 e 1, no qual um valor de 1 ou -1 significa que X descreve Y com uma relação linear perfeita, enquanto que um valor de zero significa que não há relação linear entre X e Y. Valor intermediários podem ser interpretados como uma métrica do quão X descreve Y dentro de uma relação linear (Kenney et al., 1962).

Dito isso, pode-se dizer que a correlação é um preditor da concordância ou discordância entre os dados. Ao mesmo tempo, o fato dela depender somente da covariância e do desvio-padrão a torna uma métrica robusta, dado a ausência de hipóteses acerca da distribuição dos dados. E finalmente - há um amplo uso da correlação como uma métrica descritiva na literatura científica, o que o torna desejável para comparação posterior com outros resultados.

Sendo assim, a correlação será a principal métrica de comparação entre os dados para o restante do trabalho.

3.1.2 Reamostragem e janelas espaço-temporais

Para o uso da correlação como métrica, é necessário que os dados de CF entre dois diferentes instrumentos possuam pontos equivalentes no horário contidos no intervalo sendo comparado. O fato de cada plataforma possuir intervalos temporais e resoluções espaciais (no caso dos satélites) diferentes para aquisição de dados apresenta uma dificuldade que pode ser resolvida mediante o uso de reamostragem dentro de uma janela temporal ou espaço-temporal.

A reamostragem, em essência, consiste em obter-se a média dos dados dentro de uma janela definida. No contexto desta pesquisa, as janelas podem ser temporais (quando entre dois instrumentos de solo) ou espaço-temporais (quando há a comparação com um instrumento em satélite). Nas janelas temporais - é feita a reamostragem dos dados dentro de um intervalo definido e gera-se um produto novo nos quais os pontos são definidos como sendo relativos ao ponto médio do intervalo horário reamostrado. Deste modo, ao reamostrar dois ou mais instrumentos no mesmo intervalo, passa a ser possível a comparação direta entre eles. Uma ilustração do procedimento estão nas figuras 1 e 2, o qual ilustram a reamostragem com base em uma plataforma de referência e a reamostragem sem referência, ambos dos quais serão utilizadas na seção posterior.

Figura 1 - Reamostragem com referência em uma janela de 30 minutos.

Figura 2 - Reamostragem sem referência em uma janela de 30 minutos.

Na reamostragem em uma janela espaço-temporal é feita, além da reamostragem temporal, uma outra reamostragem porém aplicada para com as coordenadas

espaciais de modo que se haja uma caixa centrada no sítio do projeto GOAmazon em Manacapuru/AM com tamanhos variados.

3.1.3 Procedimento padrão para comparação

Definida então a correlação como métrica e o uso de reamostragem com janelas espaço-temporais, é adotado o seguinte procedimento como base metodológica para a comparação entre duas plataformas quando envolve a comparação entre um oriundo de solo e outro oriundo de satélite:

1. Define-se a janela temporal tomando se uma largura no tempo no qual serão obtidas as médias das CFs
2. Define-se uma largura de reamostragem espacial (por conveniência, idêntica caso ambos sejam de satélite) nos quais se obtém a média da CF
3. Define-se a plataforma com menor frequência amostral como referência
4. Cria-se janelas centradas em torno dos pontos da plataforma referência.
5. Obtém-se as médias dos dados sem ser os de referência dentro das janelas
6. Cria-se um produto no qual há o CF do instrumento de referência e a média do outros instrumento dentro da janela espaço-temporal escolhida. Os dados deste novo produto possuem a mesma dimensão dos dados da plataforma de referência

Quando a comparação é entre plataformas no solo, é adotado outro critério devido à maior frequência de dados:

1. Define-se a janela temporal tomando-se um intervalo de tempo
2. É feito uma reamostragem utilizando a janela escolhida de modo que se obtenha a média de ambos as plataformas
3. Gera-se um produto onde há o CF de ambos os instrumentos.

3.2 Resultados da análise comparativa entre os dados

Enunciado então as linhas gerais de como é feito a comparação entre as plataformas, aplica-se estes aos dados em diversas situações. Exceto quando citado o oposto, todos os dados passaram por um pré-processamento cujo efeito é filtrar os dados que não estejam entre 10h e 22h UTC (período diurno aproximado de Manacapuru/AM).

3.2.1 Comparação geral entre os instrumentos

Para clareza, resume-se abaixo, na tabela 1, uma descrição dos instrumentos estudados no projeto de pesquisa antes de proceder para os resultados:

Tabela 1 - Resumo dos instrumentos comparados neste trabalho

Instrumento	Descrição
TSI	Câmera imageadora com medidas a cada 30s.
Radiative Flux Analyzer (ceilômetro)	Conjunto de instrumentos com medidas a cada minuto. Os produtos de CFS são obtidas pelos algoritmos de Long et al., (2006) e Xie & Liu et al., (2013).
GOES-13	Satélite geostacionário com imagens a cada 30 minutos e resolução espacial de 1km.
MODIS Aqua e Terra	Satélites polares com uma imagem por dia: aproximadamente 13h30 e 16h30 UTC para o Aqua e Terra respectivamente. Resolução espacial de 1km.

Uma primeira análise visando estabelecer um panorama geral a respeito da concordância entre si dos instrumentos é dada pela Figura 3. Nela, os dados das CFS das diferentes plataformas passaram por uma reamostragem de 7 dias em uma janela espacial de 1 x 1 grau. A Figura 3 mostra que as correlações em geral estão acima de 0.8 - com algumas exceções notáveis para as plataformas do ceilômetro segundo o algoritmo de Long em ondas longas - Long (LW) e com o algoritmo de Xie & Liu em relação ao TSI. Tais exceções são notáveis devido pois ambos juntos ao algoritmo de Long em ondas curtas - Long (SW) - utilizam-se das mesmas medições físicas. E a melhor correlação do Long (SW) é em relação ao TSI. Dado que estes são do mesmo instrumento, o esperado inicialmente é de que a melhor concordância seria entre eles.

Essas exceções evidenciam sobre como a interpretação dos dados físicos mensurados influenciam na aquisição da fração de cobertura de nuvem e demonstra uma das complexidades envolvidas neste projeto de pesquisa.

Figura 3 - Correlação entre as CFs das diferentes plataformas com uma janela temporal de 7 dias e 1 x 1 grau de janela espacial.

Nota-se também que a correção devido ao albedo das nuvens no algoritmo de Xie & Liu - expresso na figura 3 como sendo "Xie & Liu corrected" - faz uma diferença negligível em correlação com as demais plataformas ao comparar com o algoritmo sem correção (expresso por "Xie & Liu" na figura) - o que é indicativo de que em média a correlação não altera a evolução em si da CF, mas somente o valor absoluto.

3.2.2 Influência da escolha da janela espaço-temporal

A escolha da janela espaço-temporal na seção anterior de 1 x 1 grau e 7 dias foi arbitrária e representativa de condições em larga escala e longos intervalos de tempo. Porém não há garantias de que é a melhor escolha. Uma das motivações mais relevantes para a elaboração deste trabalho é saber de fato quais são as melhores escolhas de janela espaço-temporal.

Sendo assim, nesta seção este problema é atacado diretamente fazendo-se variações nas escolhas dos parâmetros da janela espaço-temporal. O tempo de reamostragem é variado de 15 a 360 minutos enquanto que o tamanho espacial da caixa amostral é variado de 0.1 até 2.0 graus. Para cada combinação, é obtida o número de pontos de CF usados, a correlação entre estes e o valor-p correspondente.

O uso do valor-p junto ao número de pontos utilizados é usado como uma referência para conhecer a significância estatística das correlações calculadas. Para fins de simplicidade, será exibido nas figuras somente o pior caso comparativo possível - o maior valor-p entre todas as correlações calculadas junto ao menor número de pontos utilizados - o qual corresponde a caixa de menor tamanho espacial e menor intervalo temporal.

Alguns exemplos do feito acima para o dia inteiro são demonstrados nas figuras 4, 5 e 6. Nelas, é representada uma matriz no qual cada elemento é a correlação entre os dados das plataformas comparadas de modo que as janelas utilizadas estejam explicitadas nos eixos. O maior valor-p e a menor quantidade de dados associadas para as correlações de cada elemento² estão escritas no subtítulo das figuras.

Nota-se que nessas figuras, o valor-p é inferior a 10^{-23} em todos os casos, assim como o número de pontos do pior caso é superior a 13000 no caso dos instrumentos de solo. Isso é indicativo de que os resultados são estatisticamente robustos.

Um repositório contendo todas as combinações possíveis entre esse tipo de comparação entre plataformas pode ser acessado no link <https://gitlab.com/atmosphere-br/danlessa/tree/master/notebooks/imgs>

² Em algumas figuras, o valor p é apresentado como sendo zero - isto se deve ao cálculo numérico deste, o que faz com que valores inferiores a 10^{-23} estejam sujeitos a serem truncados para zero.

Ressalta-se que as correlações, quando uma das plataformas é oriunda de satélite, são entre os dados de um instrumento de referência e outro instrumento reamostrado temporalmente. A referência é sempre o instrumento com menor frequência de aquisição de dados, seguindo-se a seguinte ordem de preferência:

1. MODIS Terra e Aqua - frequência de 1 dia
2. GOES-13 - frequência de 30min
3. Plataformas baseadas em solo (TSI e ceilômetro) - frequência de 30s e 1min

Figura 4 - Correlações entre as CFs do TSI e do GOES-13 para diferentes janelas espaço-temporais

Figura 5 - Correlações entre as CFs do ceilômetro (algoritmo de Long) e do GOES-13 para diferentes janelas espaço-temporais

Figura 6 - Correlações entre as CFs do MODIS Terra (referência) e do GOES-13 para diferentes janelas espaço-temporais

Nota-se diferentes distribuições de correlações que indicam a possibilidade de existirem melhores escolhas de janelas espaço-temporais. Em específico, elas indicam a possibilidade de uma janela espacial e temporal ideal de 0.1 até 0.6 graus

entre 1h e 2h ao comparar o GOES-13 e o TSI (Figura 4), de 0.2 até 0.5 graus em 15 minutos ao comparar o GOES-13 e o ceilômetro (Figura 5), e 0.2 até 1.6 graus usando o dia inteiro para o MODIS Terra e o GOES-13 (Figura 6).

Porém há a necessidade de estudar a influência do intervalo de horários do dia na correlação a fim de investigar a possibilidade de fazer seleções melhores visando maximizar a correlação entre os instrumentos.

3.2.3 Influência do intervalo horário do dia

Uma extensão da seção anterior é de estudar a distribuição das correlações em diferentes janelas espaço-temporais porém restringindo o intervalo do dia nos quais os dados reamostrados são utilizados. Por exemplo, a correlação entre dois instrumentos considerando-se apenas os horários entre 12h e 14h UTC pode ser diferentes daquela considerando-se o dia todo como os casos exemplificados nas figuras 4 a 6. Essa análise atende ao objetivo C do plano de pesquisa, em que as correlações de CF são avaliadas segundo a geometria de iluminação e/ou observação.

Foi feito um procedimento para a geração de mapas de correlação dependendo da janela espaço-temporal para todas as combinações de intervalos horários possíveis entre 10h e 22h, com passos de 1h. O resultado está no link <https://gitlab.com/atmosphere-br/danlessa/tree/master/notebooks/imgs> seguindo uma nomenclatura de {plataforma1}_{plataforma2}_{intervalo horário}.png.

Ao inspecionar diversas das figuras resultantes, nas quais coloca-se como exemplo as figuras 7, 8, 9 e 10, nota-se que a distribuição de correlações varia ao longo do dia e de forma distinta de acordo com as plataformas sendo comparadas. Em específico, nota-se um deslocamento do pico de correlações máximas ao comparar o TSI com o GOES - entre as 15h e 18h (figura 7) este está próximo da janela espaço-temporal de 0.6 graus e 360 minutos, enquanto que entre as 18h e as 21h (figura 8), este passa a estar deslocado para próximo de 0.3 graus e 120 minutos. Já o ceilômetro com o algoritmo de Long em relação ao TSI (figuras 9 e 10) apresentam uma topografia similar porém com uma diferença significativa em valor absoluto. Nota-se que a correlação máxima da figura 9 é cerca de 30% maior que a da figura 5 (que é para o dia inteiro).

Esses são indicativos de que a comparação entre CFs de diferentes plataformas devem evitar seguir regras gerais que estabeleçam um critério único ao longo do dia,

sob o risco de ter uma precisão inferior ao que seria possível ao levar em conta as características horárias.

Dado então que cada intervalo possui uma janela espaço-temporal ideal para uso como comparação, qual deve ser adotada? Uma ilustração do que pode ser obtido em correlação ao adotar uma janela espaço-temporal ideal para o intervalo pode ser resumida pela figura 11, o qual possui os valores de correlação máxima, entre os instrumentos TSI e GOES-13, para cada intervalo analisado.

Figura 7 - Correlações entre CF do GOES-13 e TSI entre 15h e 18h UTC

Figura 8 - Correlações entre CF do GOES-13 e TSI entre 18h e 21h UTC

Figura 9 - Correlações entre CF do ceilômetro segundo algoritmo de Long, e GOES-13 entre 15h e 18h UTC

Figura 10 - Correlações entre CF do ceilômetro segundo algoritmo de Long, e GOES-13 entre 15h e 18h UTC

Correlação máxima entre as amostragens espaço-temporais para as plataformas tsi, goes

Figura 11 - Máximo das correlações entre o TSI e o GOES-13 como dependente do horário e intervalo do dia.

3.2.4 Influência das estações úmidas e secas

Feita então a exploração dos intervalos horários bem como das janelas espaço-temporais ideais para a comparação entre as CFs das diferentes plataformas, busca-se então verificar a influência da estação do ano na comparação entre os instrumentos. Essa análise atende ao objetivo C do plano de trabalho.

Define-se os meses entre dezembro e maio como sendo os de estação úmida, e os meses entre junho e novembro como sendo os de estação seca, tomando-se como base a pluviometria média mensal na região de Manaus/AM³.

Aplicando-se procedimentos idênticos com a seção anterior, porém com as estações úmidas e secas - obtém-se resultados que ilustram a diferença entre as estações. Os intervalos horários comparados seguem as recomendações enunciadas nas conclusões deste trabalho.

Em especial, pode-se citar os seguintes resultados não-triviais, os quais estão ilustrados pelas figuras 12-15:

- A correlação entre os instrumentos de solo e GOES em relação MODIS Terra e Aqua é melhor na estação seca do que na úmida, possuindo uma melhora de ~32%.
- A correlação entre o GOES e os TSI é melhor na estação úmida em cerca de ~8% em relação a estação seca.

O link com o repositório contendo todas as combinações possíveis está em <https://gitlab.com/atmosphere-br/danlessa/tree/master/notebooks/imgs>.

³ Precipitação Acumulada Mensal e Anual (mm) - http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Precipitacao-Acumulada_NCB_1961-1990.xls. Instituto Nacional de Meteorologia. 1961-1990. Consultado em 9 de fevereiro de 2018 18h00.

Figura 12 - Correlações entre as CF do TSI e MODIS Terra na estação úmida, dia inteiro

Figura 13 - Correlações entre as CF do TSI e MODIS Terra na estação seca, dia inteiro

Figura 14 - Correlações entre as CF do TSI e GOES na estação úmida, 12h até 20h UTC

Figura 15- Correlações entre as CF do TSI e GOES na estação seca, 12h até 20h UTC

4. Apoio institucional, participação em eventos e uso da reserva técnica

A instituição sede apoiou este projeto através do fornecimento da infraestrutura computacional para que ocorresse o armazenamento e processamento dos dados bem como o acesso a biblioteca física e assinaturas eletrônicas de periódicos, os quais foram essenciais e amplamente utilizados para o andamento do projeto de pesquisa.

Houve, em setembro de 2017, a participação no evento *Minicourse on Machine Learning of Many-Body Physics*, o qual foi sediado no Instituto de Física Teórica (IFT-UNESP) no ICTP-SAIFR.

A reserva técnica do projeto de pesquisa não foi utilizada no período apesar da solicitação do uso da mesma e por isso foi devolvida na íntegra. Houve uma demanda no período deste relatório pelo uso de computação em nuvem, o qual foi suprida através do uso criativo da infraestrutura computacional da instituição sede, não ocorrendo a necessidade de dispêndios ao contrário do que era previsto no começo do período.

5. Conclusões do período

Conforme indicado pelas figuras 4-11, a correlação da fração de cobertura de nuvens obtida entre diferentes plataformas pode variar substancialmente ao longo do dia ou de acordo com o uso das janelas temporais e espaciais utilizadas nos cálculos. Sendo assim, propõe-se evitar o uso de regras gerais para a comparação entre as CFs. Um exemplo se dá pelo contraste entre a figura 5 e 9-10, nas quais as correlações podem ser de 0.66 caso se usem os dados na janela espaço-temporal ideal para toda a duração diurna ou na ordem de 0.88 caso se adote janelas espaço-temporais ideais para o intervalo do dia específico.

Mas caso o uso seja inevitável, há indicativos de que existem tamanhos ideais de janelas espaço-temporais a serem adotados para quando for feita comparação entre as medidas de CFs entre as diferentes plataformas. Em específico, faz-se as recomendações contidas na Tabela 2 para dados durante todo o ano.

Tabela 2 - Recomendações de janelas temporais e espaciais a serem adotados ao fazer a comparação entre os instrumentos indicados, de modo a maximizar a correlação de CF em Manacapuru (AM). Coloca-se também o intervalo das correlações obtidas ao adotar as janelas bem como os intervalos horários dos dados nas observações, caso aplicável.

Plataformas	Janela temporal recomendada	Janela espacial recomendada	Correlação	Observações ^a
TSI e Ceilômetro (Long)	Qualquer janela	N/A	0.91 até 0.96	Usar entre 12h e 20h UTC
TSI e GOES	Entre 1h e 3h	Entre 0.2 e 0.5 graus	0.83 até 0.88	Usar entre 12h e 20h UTC
TSI e MODIS	O dia inteiro	Entre 0.2 e 0.7 graus	0.76 até 0.77	Há um ponto por dia
Ceilômetro (Long) e GOES	Acima de 1h	Entre 0.4 e 0.6 graus	0.87 até 0.90	Usar entre 14h e 20h UTC.
Ceilômetro (Long) e MODIS	O dia inteiro	Entre 0.2 e 0.7 graus	0.79 até 0.80	Há um ponto por dia
GOES e MODIS	O dia inteiro	Entre 0.2 e 0.9 graus	0.77 até 0.79	Há um ponto por dia

- a) Nos casos indicados, a exclusão de medidas de CF no início e final do dia permite a maximização das correlações entre plataformas.

Faz-se também a recomendação de que publicações comparativas ou descritivas futuras acerca de CFs apresentem resultados discriminados em determinados intervalos horários ao longo do dia.

Como comentário acerca dos resultados da tabela 2, nota-se que os resultados vão de encontro com o trabalho elaborado por Sena et al. (2016), no qual foi constatado que as nuvens presentes na coluna atmosférica são termodinamicamente conectadas a superfície e a camada limite planetária no meio do dia, e desconexas no início e final do dia. Estas constatações vão de encontro com o fato descrito neste trabalho de que a exclusão de dados no início e fim do dia permitem a maximização da correlações entre alguns pares de plataformas.

Por último, há de se considerar que há uma diferença no valor absoluto das correlações máximas adotando-se os parâmetros da Tabela 2 ao distinguir as estações úmidas das secas. Ela pode ser sumarizada pela tabela 3.

Tabela 3 - Correlações máximas em cada estação adotando-se as recomendações de limitações de horários e janelas espaço-temporais da tabela 2.

Plataformas	Correlação máxima na estação úmida	Correlação máxima na estação seca
TSI e Ceilômetro (Long)	0.96	0.96
TSI e GOES	0.89	0.83
TSI e MODIS	0.59 (Terra) e 0.66 (Aqua)	0.78 (Terra) e 0.79 (Aqua)
Ceilômetro (Long) e GOES	0.88	0.90
Ceilômetro (Long) e MODIS	0.69 (Terra) e 0.70 (Aqua)	0.81 (Terra) e 0.82 (Aqua)
GOES e MODIS	0.8 (Terra) e 0.80 (Aqua)	0.67 (Terra) e 0.71 (Aqua)

Finalmente, resumindo e avaliando a execução do projeto de pesquisa em relação ao formulado originalmente - neste projeto foram avaliadas séries temporais de CF de várias plataformas, para os anos de 2014-2015, sobre o sítio de Manacapuru/AM. Os resultados obtidos de análise de correlações mostraram quais as janelas espaciais e temporais ideais para comparação entre diferentes plataformas (Tabela 2). Em termos de ângulos de iluminação solar, os horários do dia que resultam em máxima correlação são apresentados na Tabela 2. Em relação à discriminação de estações do ano, para algumas plataformas há diferenças nas correlações máximas obtidas, conforme apresentado na Tabela 3. Com esses resultados considera-se todos os objetivos do projeto de pesquisa foram alcançados a contento.

6. Referências

Kenney, J. F. and Keeping, E. S. "Linear Regression and Correlation." Ch. 15 in [Mathematics of Statistics, Pt. 1, 3rd ed.](#) Princeton, NJ: Van Nostrand, pp. 252-285, 1962.

Long, C. N.; Ackermann, T. P.; Gaustad, K. L.; Cole, J. N. S: Estimation of fractional sky cover from broadband shortwave radiometer measurements, *Journal of Geophysical Research*, Vol 111, D11204, doi:doi:10.1029/2005JD006475, 2006.

Sena, E. T., McComiskey, A., and Feingold, G.: A long-term study of aerosol–cloud interactions and their radiative effect at the Southern Great Plains using ground-based measurements, *Atmos. Chem. Phys.*, 16, 11301-11318, <https://doi.org/10.5194/acp-16-11301-2016>, 2016.

Stephens, G. L.; Li, J.; Wild, M.; Clayson, C. A.; Loeb, N.; Kato, S.; L'Ecuyer, T.; Stackhouse Jr., P. W.; Lebsock, M.; Andrews, T.: An update on Earth's energy balance in light of the latest global observations, *Nature Geoscience*, 5, 691–696, doi:10.1038/ngeo1580, 2012.

Xie, Y.; Liu, Y.: A new approach for simultaneously retrieving cloud albedo and cloud fraction from surface-based shortwave radiation measurements, *Environmental Research Letters*, 8, 044023, doi:10.1088/1748-9326/8/4/044023, 2013.